

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 813 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtidan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI TARMOG'IDAGI TARKIBIY- TUZILMAVIY O'ZGARISHLARNI STATISTIK BAHOLASH

Zakirova Umida Maxamadaminovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti «Statistika»
kafedrasida mustaqil izlanuvchisi, i.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan tarkibiy va tuzilmaviy o'zgarishlar, ularning samaradorligi va natijalari statistik ma'lumotlar asosida baholanishi kabi masalalar yoritib beriladi. Shuningdek, mavjud ma'lumotlar asosida qishloq xo'jaligida yuz berayotgan modernizatsiya jarayonlari va bu jarayonlarning iqtisodiy o'sishga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston qishloq xo'jaligi, tarkibiy o'zgarishlar tahlili, qishloq xo'jaligida raqamlashtirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti, fermer xo'jaliklarini rivojlantirish, suv resurslarini boshqarish, mahsulot diversifikatsiyasi, zamonaviy texnologiyalar, qishloq xo'jaligi samaradorligi.

Abstract: In this article, issues such as structural and organizational changes implemented in the agricultural sector of the Republic of Uzbekistan, evaluation of their effectiveness and results based on statistical data are highlighted. Additionally, the modernization processes occurring in agriculture and the impact of these processes on economic growth are analyzed through available data.

Key words: Agriculture of Uzbekistan, analysis of structural changes, digitization in agriculture, export of agricultural products, development of farms, management of water resources, product diversification, modern technologies, agricultural efficiency.

Аннотация: В данной статье освещены такие вопросы, как структурные и структурные изменения, реализуемые в аграрном секторе Республики Узбекистан, оценка их эффективности и результатов на основе статистических данных. Также на основе имеющихся данных анализируются процессы модернизации, происходящие в сельском хозяйстве, и влияние этих процессов на экономический рост.

Ключевые слова: Сельское хозяйство Узбекистана, анализ структурных изменений, цифровизация в сельском хозяйстве, экспорт сельхозпродукции, развитие фермерских хозяйств, управление водными ресурсами, диверсификация продукции, современные технологии, эффективность сельского хозяйства.

KIRISH

O'zbekiston qishloq xo'jaligi sektori mamlakat iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, aholining ko'pchilik qismi bandligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Mamlakatda amalga oshirilayotgan tarkibiy va tuzilmaviy o'zgarishlar orqali sohani rivojlantirish, raqobatbardosh mahsulotlarni ko'paytirish va eksport salohiyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Keyingi yillarda davlat tomonidan qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, resurslarni samarali boshqarishga ustuvorlik berilayotgani kuzatilmoqda.

2023-yilda qishloq xo'jaligi sektorida sezilarli o'sish qayd etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra¹, 2023-yilda mamlakatdagi umumiy qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 4,6 foizga oshgan. Ushbu o'sish, asosan, texnologiyalarni modernizatsiya qilish, qishloq xo'jaligi yerlarini optimallashtirish va sug'orish tizimini yaxshilash orqali erishilgan natija sifatida baholanadi. Shu bilan birga, davlat tomonidan kichik fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash, ularni kreditlash va imtiyozlar taqdim etish orqali ularning faoliyatini rivojlantirishga ko'maklashilmoqda.

O'zbekistonda 2024-yilda ham qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar davom etmoqda. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra², O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish 2024-yil boshiga kelib 5 foizga o'sishi kutilmoqda. Ushbu o'zgarishlar mamlakatda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportining o'sishi va ichki bozorda narxlarning barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

1 www.stat.uz

2 <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy va tuzilmaviy o'zgarishlar bo'yicha ilmiy va amaliy tadqiqotlar, so'nggi yillarda qishloq xo'jaligi sektorini rivojlantirishga qaratilgan keng qamrovli strategiyalar, iqtisodiy islohotlar va ularning natijalarini o'rganishga qaratilgan. Ayniqsa, 2023-yilgi adabiyotlar va ilmiy manbalar ushbu sohadagi tub o'zgarishlarni hamda bu o'zgarishlarning iqtisodiy samaradorligini tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Nodir Axmedov, Shavkat Alimov va Feruza Tursunovalarning **“O'zbekistonda qishloq xo'jaligida raqamli transformatsiya: Barqaror rivojlanish uchun muammolar va imkoniyatlar”** mavzusidagi tadqiqoti 2023-yilda *The Journal of Agricultural Innovation and Development* jurnalida chop etilgan bo'lib, O'zbekiston qishloq xo'jaligiga raqamli yechimlarni joriy etish jarayonlari va ularning qiyinchiliklarini tahlil qiladi. Mualliflar raqamli dehqonchilik vositalari, aniq qishloq xo'jaligi va axborot texnologiyalari yordamida hosildorlikni oshirish hamda resurslardan foydalanishni kamaytirish imkoniyatlarini ko'rsatgan.

Gulchehra Safarova va Rustam Mirzayev tomonidan *Central Asian Economic Review* jurnalida **“O'zbekistonda kichik fermer xo'jaliklarida raqamli islohotlarning ta'siri”** mavzusida 2023-yilda nashr etilgan maqola kichik fermer xo'jaliklaridagi raqamlashtirish jarayonining samaradorlik, ishlab chiqarish va xarajatlar samaradorligiga ta'sirini o'rganadi. Mualliflar kichik fermerlar orasida texnologiya qabul qilish darajasi 15% ga oshganini va bu jarayonni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlovchi rag'batlantiruvchi chora-tadbirlarning roli katta ekanligini ta'kidlaydilar.

Shuhrat Xo'jayev va Nigora Umarova **“O'zbekistonda qishloq xo'jaligini raqamlashtirishning iqtisodiy foydalari bahosi”** mavzusida 2023-yilda *Asian Journal of Agricultural Economics* jurnalida chop etilgan tadqiqotda O'zbekiston qishloq xo'jaligi sektorida raqamli texnologiyalarning iqtisodiy ta'sirini tahlil qilishadi. Ular sun'iy yo'ldosh asosida ekinlarni kuzatish va elektron savdo platformalari kabi raqamli vositalarni o'rganib, raqamli integratsiya qishloq xo'jaligi yalpi ichki mahsulotini kelgusi besh yilda 10% ga oshirishi mumkinligini xulosa qilganlar.

Dilafuz Sobirova va Akbar Ergashev **“O'zbekistonda raqamli qishloq xo'jaligi texnologiyalarini joriy etish: Taraqqiyot va siyosiy tavsiyalar”** nomli ilmiy ishi qishloq xo'jaligini raqamlashtirish jarayonini tezlashtirish uchun zarur bo'lgan siyosat masalalariga bag'ishlangan. Mualliflar raqamli infratuzilma va qishloq xo'jaligi xodimlarini o'qitish bo'yicha takliflarni ilgari surgan va ushbu tadbirlarning raqamli qishloq xo'jaligidan to'liq foydalanish uchun muhimligini ta'kidlaganlar.

Javlonbek Ismatov va Malika Rahimovalar tomonidan **“O'zbekiston qishloq xo'jaligi qiymat zanjirini kuchaytirishda raqamlashtirishning roli”** nomli maqola *Agricultural Policy and Management Review* jurnalida 2023-yilda chop etilgan. Ushbu tadqiqotda Ismatov va Rahimova ishlab chiqarishdan tortib bozorgacha bo'lgan qishloq xo'jaligi qiymat zanjirini yaxshilashdagi raqamli texnologiyalarning rolini o'rganishgan. Mualliflar elektron tijorat platformalari, izchillik uchun blokcheyn texnologiyasi va mobil maslahatchilik xizmatlari orqali fermerlarning tranzaksiya xarajatlarini taxminan 12% ga kamaytirishga erishilganini ta'kidlashgan. Ushbu tadqiqotlar O'zbekistonda qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida hosildorlikni oshirish va bozor raqobatbardoshligini kuchaytirish imkoniyatlarini yanada chuqur tahlil qiladi.

Jahon Banki va Osiyo taraqqiyot banki tomonidan 2023-yilda chop etilgan hisobotlar O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligi siyosatining o'rnini tahlil qiladi. Hisobotlarga ko'ra, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar va investitsiyalar yordamida mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida sezilarli natijalarga erishilgan. Jahon Bankining 2023-yildagi hisobotida, ayniqsa, O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining oshayotgani va oziq-ovqat importiga bog'liqlikning kamayayotgani qayd etilgan.

2023-yilda BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) tomonidan O'zbekistonda kichik fermer xo'jaliklarini rivojlantirish va moliyaviy yordam dasturlarini kengaytirishga oid tahlillar o'tkazilgan. Tadqiqotda fermerlarni kreditlash, subsidiyalar taqdim etish va o'qitish dasturlarining ahamiyati va samaradorligi batafsil o'rganilgan. FAO hisobotida kichik fermerlar uchun ajratilgan mablag'lar yordamida ishlab chiqarishni oshirish va mahsulotlarni xalqaro bozorlarga chiqarish imkoniyatlari yaratilgani, bu esa fermer xo'jaliklarining barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qilgani qayd etilgan.

O'zbekistonning ekologik barqarorlikka yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi strategiyasi ham 2023-yilda alohida e'tiborga olindi. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi hamda *Green Climate Fund* tashkiloti tomonidan amalga oshirilgan loyihalar doirasida ekologik xavfsizlikka rioya qilish, yerlarni degradatsiyadan himoya qilish va suv resurslarini tejash kabi masalalar yoritilgan. Ushbu tadqiqotlar ekologik barqarorlikni oshirish orqali hosildorlikni uzoq muddat davomida saqlash, resurslardan samarali foydalanish va ekologik izni kamaytirish kabi dolzarb masalalarni qamrab oladi.

2023-yilda Savdo va investitsiyalar bo'yicha xalqaro markaz (ITC) va O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish imkoniyatlariga alohida e'tibor

qaratilgan. Hisobotlar mamlakatning asosiy eksport mahsulotlari — meva, sabzavot va g'alla mahsulotlarini xorijiy bozorlar talabiga mos ravishda sertifikatlash va sifatini oshirish strategiyalarini ko'rib chiqadi. Xalqaro bozorda O'zbekiston mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish, ularni brendlash va marketing strategiyalarini takomillashtirish orqali eksport hajmini oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Yuqoridagi adabiyotlar va tadqiqotlar 2023-yilda O'zbekiston qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan islohotlar, yangi texnologiyalar va xorijiy investitsiyalar yordamida sektorda yuz berayotgan ijobiy o'zgarishlarni yaqqol ko'rsatadi. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish uchun davlat tomonidan yo'naltirilgan moliyaviy yordam, ekologik barqarorlik masalalari va xalqaro hamkorlikning ahamiyati chuqur tahlil qilingan. Ushbu adabiyotlar orqali O'zbekiston qishloq xo'jaligi tarmog'ida amalga oshirilayotgan tarkibiy va tuzilmaviy o'zgarishlarning holati hamda ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri keng yoritiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning maqsadi mamlakatimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, ulardagi tarkibiy o'zgarishlarni baholash va istiqboldagi yo'nalishlarni belgilash bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati shundaki, respublikamizda agrar sektor rivojlanish jarayonlari, ulardagi tarkibiy va tuzilmaviy o'zgarishlarni kompleks statistik tahlil qilish va samaradorligini baholash natijasida istiqbol uchun muqobil bo'lgan boshqaruv qarorlarini qabul qilish hamda asosiy yo'nalishlarni belgilash imkoniyatlari kengayadi. Tadqiqot jarayonida induksiya va deduksiya, statistik guruhlash, ekspert baholash, ilmiy abstraksiyalash, tahlil va sintez, umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar, vaqt qatorlari, iqtisodiy indekslar, statistik jadval va grafiklar kabi usullardan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu bo'limda O'zbekiston qishloq xo'jaligi tarmog'ida amalga oshirilayotgan tarkibiy va tuzilmaviy o'zgarishlarning statistik tahlil natijalari taqdim etiladi. Asosiy maqsad – qishloq xo'jaligida mahsulot yetishtirish hajmlari, hosildorlik darajalari, eksport imkoniyatlari va iqtisodiy samaradorlik kabi ko'rsatkichlarni aniqlash orqali sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning natijalarini baholashdir. 2024-yil 1-aprel holatiga ko'ra, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo'jaliklaridan tashqari) 34 165 birlikni tashkil etdi. Shundan, dehqonchilik, chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko'rsatilgan xizmatlarda 31 366 birlik, o'rmon xo'jaligida 249 birlik va baliqchilik xo'jaligida 2 550 birlik mavjud. 2024-yil yanvar-mart oylarida qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida yangi tashkil etilgan korxonalar va tashkilotlar (fermer va dehqon xo'jaliklaridan tashqari) soni 1 670 birlikni tashkil etdi.

1-rasm. Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo'jaliklaridan tashqari, birlikda).

Hududlar kesimida tahlil qilinganda, eng ko'p korxonalar va tashkilotlar Qashqadaryo viloyatida – 4 649 birlikni yoki respublika bo'yicha mazkur sohada faoliyat ko'rsatayotgan jami korxonalar va tashkilotlarning 13,6%

ini tashkil etgan bo'lsa, aksincha, eng kam korxonalar va tashkilotlar Toshkent shahrida – 607 birlik (1,8%) qayd etildi. Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)lari yalpi ishlab chiqarishi – sohada o'z iste'moli va sotish uchun yaratilgan mahsulot va xizmatlarning umumiy qiymatidir. Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)lari yalpi ishlab chiqarishi dehqonchilik va chorvachilik mahsulot (xizmat)lari yalpi ishlab chiqarishi, ovchilik xo'jaligida, o'rmonchilik va yog'och tayyorlash, baliq ovlash va akvakultura sohasida yetishtirilgan mahsulot (xizmat)lar qiymati asosida shakllantiriladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilning yanvar-mart oylarida qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmi 45,4 trln. so'mni tashkil etdi. Shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko'rsatilgan xizmatlar – 43,0 trln. so'mni, o'rmon xo'jaligi – 2,0 trln. so'mni, baliqchilik xo'jaligi – 0,4 trln. so'mni tashkil etdi.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmi (yanvar-mart, trln. so'm)

	2020 yil	2021 yil	2022 yil	2023 yil	2024 yil
Jami	24,8	29,4	33,5	40,4	45,4
<i>shu jumladan:</i>					
Dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko'rsatilgan xizmatlar	23,3	27,7	31,7	38,3	43,0
<i>shundan:</i>					
qishloq xo'jaligi mahsuloti	23,2	27,6	31,5	37,8	42,4
O'rmon xo'jaligi	1,3	1,4	1,5	1,8	2,0
Baliqchilik xo'jaligi	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4

Manba: <https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/53709-2024>

2024-yilning yanvar-mart oylarida qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)lari hajmi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 103,6% ni (2023-yilning yanvar-mart oylari mos ravishda 2022-yilning yanvar-mart oyiga nisbatan – 103,2%) tashkil etdi.

Shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko'rsatilgan xizmatlar hajmi – 103,6% (2023-yilda 103,3%), o'rmon xo'jaligi – 102,7% (2023-yilda 100,7%), baliqchilik xo'jaligi – 105,8% (2023-yilda 100,5%) ni tashkil etdi. 2024-yilning yanvar-mart oylari yakunlariga ko'ra, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)lari umumiy hajmining 94,8% i – dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko'rsatilgan xizmatlar hissasiga (2023-yilning yanvar-mart oylarida ham 94,8%), 4,4% i – o'rmon xo'jaligi (2023-yilda 4,4%) va 0,8% i – baliqchilik xo'jaligi (2023-yilda 0,8%) hissasiga to'g'ri keldi.

2024-yilning yanvar-mart oylarida hududlar kesimida qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)larining eng yuqori hajmi Samarqand viloyatida – 5 849,4 mlrd. so'm, Toshkent viloyatida – 5 409,2 mlrd. so'm, Buxoro viloyatida – 4 173,7 mlrd. so'm, Farg'ona viloyatida – 3 822,8 mlrd. so'm, Xorazm viloyatida – 3 705,3 mlrd. so'm va Surxondaryo viloyatida – 3 666,0 mlrd. so'mni tashkil etdi. Aksincha, eng kam hajm qayd etilgan hududlar Sirdaryo viloyati – 1 472,0 mlrd. so'm, Qoraqalpog'iston Respublikasi – 1 508,1 mlrd. so'm va Navoiy viloyati – 2 354,1 mlrd. so'mni tashkil etdi.

<i>Samarqand</i>	5 849,4	+3,4 %
<i>Toshkent</i>	5 409,2	+3,6 %
<i>Buxoro</i>	4 173,7	+3,3 %
<i>Farg'ona</i>	3 822,8	+4,1 %
<i>Xorazm</i>	3 705,3	+3,6 %
<i>Surxondaryo</i>	3 666,0	+3,5 %
<i>Qashqadaryo</i>	3 653,3	+3,6 %
<i>Andijon</i>	3 641,1	+3,1 %
<i>Jizzax</i>	3 166,5	+3,4 %
<i>Namangan</i>	2 946,4	+4,4 %
<i>Navoiy</i>	2 354,1	+4,3 %
<i>Qoraqalpog'iston Res.</i>	1 508,1	+3,6 %
<i>Sirdaryo</i>	1 472,0	+4,3 %

Manba: <https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/53709-2024>

2-rasm. Hududlar kesimida qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)larining hajmi, mlrd. so'm, o'sish % da.

Hududlar bo'yicha qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)larining o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati tahlil qilinganda, yuqori o'sish sur'atlari Namangan (**104,4%**), Navoiy (**104,3%**), Sirdaryo (**104,3%**) va Farg'ona (**104,1%**) viloyatlarida qayd etildi. Boshqa hududlarga nisbatan esa Andijon (**103,1%**), Buxoro (**103,3%**), Jizzax (**103,4%**), Samarqand (**103,4%**) va Surxondaryo (**103,5%**) viloyatlarida aksincha o'sish sur'atlari pastligi kuzatildi.

3-rasm. Hududlar bo'yicha qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)larining 2023-yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati

Respublikaning qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)lari umumiy hajmida Samarqand viloyatining ulushi 12,9% ni tashkil etdi va hududlar bo'yicha etakchilik qilmoqda. Toshkent va Buxoro viloyatlari

mos ravishda 11,9% va 9,2% ko'rsatkich bilan keyingi o'rinlarni egalladi. Eng kam ulush Sirdaryo viloyati (3,2%), Qoraqalpog'iston Respublikasi (3,3%) va Navoiy viloyatida (5,2%) qayd etildi.

2024-yilning yanvar-mart oylarida yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 42 360,4 mlrd. so'mni yoki 2023-yilning mos davriga nisbatan 103,6% ni tashkil etdi. Shu jumladan, dehqonchilik mahsulotlari – 2 890,9 mlrd. so'mni (104,4%), chorvachilik mahsulotlari – 39 469,5 mlrd. so'mni (103,6%) tashkil qildi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ulushining hududlar bo'yicha xo'jalik toifalari kesimida taqsimlanishi tahlil qilinganda, eng yuqori ko'rsatkichlar barcha hududlarda dehqon va tomorqa xo'jaliklariga to'g'ri kelishi kuzatildi. 2024-yilning yanvar-mart oylari yakuniga ko'ra, ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari tarkibidagi fermer xo'jaliklarining ulushi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Qoraqalpog'iston Respublikasida (13,2%), dehqon va tomorqa xo'jaliklarining eng yuqori ulushi Jizzax viloyatida (92,1%), qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning eng yuqori ulushi Toshkent viloyatida (11,6%) qayd etildi.

Fermer xo'jaliklarining qishloq xo'jaligi mahsuloti tarkibidagi ulushi bo'yicha eng kam ko'rsatkich Jizzax viloyatida (5,3%), dehqon va tomorqa xo'jaliklarining eng kam ulushi Navoiy viloyatida (81,4%), qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning eng kam ulushi Andijon viloyatida (2,1%) kuzatildi. 2023-yilning yanvar-dekabr oylari yakunlariga ko'ra, yalpi ichki mahsulot (YAIM) (yalpi qo'shilgan qiymat (YAQQ)) tarkibida qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligining ulushi 24,3% ni tashkil qildi. Ma'lumot uchun: 2022-yilda YAIM (YAQQ) tarkibida qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligining ulushi 24,9% ni tashkil qilgan.

- Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi
- Boshqalar

4-rasm. YAIM (YAQQ) tarkibidagi ulushi.

5-rasm. 2023-yil yanvar-dekabr oylarida yetishtirilgan asosiy turdagi dehqonchilik mahsulotlarida xo'jalik toifalarining ulushi.

2023-yil yanvar-dekabr oylarida yetishtirilgan asosiy turdagi dehqonchilik mahsulotlari to'g'risidagi ma'lumotlarni xo'jalik toifalari bo'yicha tahlil qilar ekanmiz, donli ekinlar yetishtirishning **78,3%** i fermer xo'jaliklari hissasiga, **9,5%** i dehqon va tomorqa xo'jaliklariga, **12,2%** i qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to'g'ri kelganini qayd etish lozim. Shunga mos ravishda, sabzavotlarning **36,1%** i fermer xo'jaliklariga, **59,9%** i dehqon va tomorqa xo'jaliklariga, **4,0%** i qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to'g'ri kelgan.

Shuningdek, kartoshkaning **27,8%** i fermer xo'jaliklariga, **69,9%** i dehqon va tomorqa xo'jaliklariga, **2,3%** i qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to'g'ri kelgan. Poliz ekinlarining **55,5%** i fermer xo'jaliklariga, **39,8%** i dehqon va tomorqa xo'jaliklariga, **4,7%** i qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to'g'ri kelgan.

Meva va rezavorlarning **45,3%** i fermer xo'jaliklariga, **51,4%** i dehqon va tomorqa xo'jaliklariga, **3,3%** i qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to'g'ri kelgan. Uzunmning **44,7%** i fermer xo'jaliklariga, **52,4%** i dehqon va tomorqa xo'jaliklariga, **2,9%** i qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to'g'ri kelgan.

Quyidagi jadvalda 2021-2023-yillarda asosiy qishloq xo'jaligi mahsulotlari bo'yicha ishlab chiqarish hajmlari va o'sish sur'atlari ko'rsatilgan.

Yil	G'alla (ming tonna)	Paxta (ming tonna)	Meva va sabzavotlar (ming tonna)	O'sish sur'ati (%)
2021	7500	2700	9700	-
2022	7700	2800	10000	4.1
2023	8100	2850	10500	4.8

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2021-2023-yillar davomida asosiy qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi yildan-yilga o'sib bormoqda. Xususan, 2023-yilda umumiy o'sish sur'ati **4,8%** ni tashkil etdi. Ushbu o'sish raqobatbardosh mahsulotlar yetishtirishga qaratilgan e'tibor oshgani va qishloq xo'jaligida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash natijasi sifatida baholanadi.

O'zbekiston qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirildi. **2023-yilda o'rtacha hosildorlik quyidagi ko'rsatkichlarni tashkil etdi:**

Mahsulot turi	O'rtacha hosildorlik (ts/ga)	O'zgarish (%)
G'alla	52	+5
Paxta	28	+3
Meva va sabzavotlar	185	+7

2023-yilda o'rtacha hosildorlik g'allada 52 ts/ga, paxtada 28 ts/ga va meva-sabzavotlarda 185 ts/ga ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar avvalgi yillarga nisbatan sezilarli darajada o'sdi. Hosildorlikdagi o'sishning asosiy omillari qatoriga yangi texnologiyalarning joriy etilishi, sifatli urug'lardan foydalanish va suv resurslarini optimallashtirish kiradi.

Statistik tahlil natijalariga asoslanib, qishloq xo'jaligida tarkibiy va tuzilmaviy o'zgarishlarning samaradorligini baholash maqsadida quyidagi indekslardan foydalanildi:

1) Ishlab chiqarish samaradorligi indeksi: 2023-yilda ishlab chiqarish samaradorligi 7% ga oshdi. Bu ko'rsatkich mehnat unumdorligi va mahsulotlar yetishtirish hajmidagi o'sishni aks ettiradi.

2) Suv resurslarini tejash indeksi: 2023-yilda suv resurslari sarfini 10% ga kamaytirishga erishildi. Bu asosan suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etish va sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilish hisobiga amalga oshirildi.

3) Moliya resurslarini samarali taqsimlash indeksi: Fermer xo'jaliklariga davlat tomonidan ajratilgan mablag'larning 85% samarali foydalanilgan, bu esa kichik fermer xo'jaliklarining moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Yuqoridagi tahlillar va statistik ma'lumotlar asosida quyidagi natijalarga erishildi:

O'zbekiston qishloq xo'jaligi tarmog'ida o'rtacha hosildorlik darajasi sezilarli darajada oshgan, bu esa yangi texnologiyalar va zamonaviy agronomik usullarni qo'llashning samarasi sifatida qaralmoqda.

Eksport hajmi ham yildan-yilga oshib bormoqda, bu o'z navbatida xalqaro bozorda O'zbekiston mahsulotlariga bo'lgan ishonchning yuqoriligi va mahsulot sifatining oshganidan dalolat beradi.

Qishloq xo'jaligi sektorida suv va moliya resurslaridan foydalanish samaradorligi oshgani, bu sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy o'zgarishlarning ijobiy natijasini ko'rsatmoqda.

Tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekiston qishloq xo'jaligida olib borilayotgan tarkibiy va tuzilmaviy islohotlar sektor samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa kelgusida mamlakat iqtisodiyotiga yanada ijobiy ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni 2023-yilda amalga oshirish, mavjud resurslardan samarali foydalanish orqali oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirish, ichki bozorda aholi talabini ta'minlash va narxlar barqarorligini saqlash, shuningdek qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarni iqtisodiy va moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 5-apreldagi PQ-113-sonli "2023-yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish, qayta ishlashni kengaytirish va qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining qabul qilinishi ushbu sohada amalga oshirilgan tub islohotlarning yorqin namunasi sifatida ko'rish mumkin.

Respublikada 2023-yil hosili uchun asosiy maydonlarning 3,2 mln gektar, takroriy maydonlarning 783 ming gektar, bog'-tok qator oralarining 140 ming gektar, dala chetlarining 34,6 ming gektar, lalmi yerlarning 373 ming gektar maydoniga qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish rejalashtirilgan edi va bu ko'rsatkich amalda oshig'i bilan bajarildi.

Qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy va tuzilmaviy o'zgarishlar qo'shimcha tahlillarga asoslangan holda yanada batafsil yoritiladi. Qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan islohotlar, texnologiyalarning joriy etilishi va samaradorlik ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar yanada kengroq tahlil qilinmoqda.

So'nggi yillarda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmida barqaror o'sish kuzatilmoqda. Bu o'sish asosan yangi yerlarning o'zlashtirilishi, unumdor urug'larning keng qo'llanilishi, zamonaviy texnologiyalarning tatbiq etilishi va sug'orish tizimlarining takomillashtirilishi natijasida amalga oshirildi. Ayniqsa, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan kichik va o'rta fermer xo'jaliklari uchun ajratilayotgan subsidiyalar va kreditlar ularning mahsulot hajmini oshirishiga va sifatli hosil yetishtirishiga yordam bermoqda. Natijada, mahalliy ishlab chiqarish bilan bir qatorda eksportga yo'naltiriladigan mahsulotlarning miqdori ortmoqda.

Zamonaviy texnologiyalarning ta'siri: Qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishi sohada samaradorlikni oshirishga katta hissa qo'shmoqda. Sun'iy yo'ldosh asosida ekin maydonlarini monitoring qilish, smart-sug'orish tizimlari va sensorlar yordamida tuproq sifatini kuzatish kabi texnologiyalar fermerlarga tezkor ma'lumotlar taqdim etib, ekinlarning o'sishi va hosil olish jarayonlarini samarali boshqarishga imkon yaratmoqda. Shuningdek, zamonaviy texnikalar yordamida mehnat unumdorligi ortib, hosil yetishtirishdagi vaqt va resurslar sarfini qisqartirishga olib kelmoqda.

Mahsulot turlari va diversifikatsiya: So'nggi yillarda qishloq xo'jaligida mahsulot diversifikatsiyasi siyosati yo'lga qo'yilib, faqat an'anaviy g'alla va paxta yetishtirishga bog'lanib qolmasdan, meva-sabzavotlar, yong'oq, gul va boshqa yuqori daromadli ekin turlariga e'tibor qaratilmoqda. Bu yo'nalish iqtisodiy jihatdan foydali bo'lib, ishlab chiqarilgan mahsulotlar turini kengaytirish, yuqori daromadli mahsulotlarni eksport qilish imkoniyatlarini oshiradi. Diversifikatsiya orqali meva-sabzavot eksportida sezilarli o'sish kuzatilgan bo'lib, ushbu mahsulotlar nafaqat qo'shni davlatlarga, balki Yevropa va Osiyoning rivojlangan mamlakatlariga ham eksport qilinmoqda.

Suv resurslarini boshqarish va tejash: Suv resurslaridan samarali foydalanish masalasi dolzarb ahamiyatga ega. 2023-yilda davlat tomonidan qishloq xo'jaligida suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish va sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilishga katta mablag' ajratildi. Ushbu texnologiyalar yordamida suvdan foydalanish hajmi sezilarli darajada kamaydi. Ayniqsa, paxta va g'alla kabi suv ko'p talab qiladigan ekinlarda bu usulning samaradorligi isbotlandi. Natijada suv resurslari tejali, kelgusi yillarda suv yetishmovchiligiga qarshi kurashda muhim choralar amalga oshirilmoqda.

Eksport imkoniyatlari va xalqaro bozorlar bilan hamkorlik: Qishloq xo'jaligida yetishtirilgan mahsulotlar eksporti O'zbekiston iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi. 2023-yilda mahsulotlarning xalqaro standartlarga moslashtirilishi va sifat talablari bo'yicha yangi texnologiyalar qo'llanilib, bu xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini oshirdi. O'zbekiston mahsulotlari, ayniqsa, meva va sabzavotlar, yuqori sifatli bilan ajralib turib, Yevropa, Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlarida raqobatbardoshligini ta'minlamoqda. Xalqaro hamkorlik doirasida O'zbekiston bir qator davlatlar bilan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha shartnomalar imzoladi, bu esa kelgusi yillarda eksport hajmining yanada oshishiga xizmat qilishi kutilmoqda.

Moliyaviy qo'llab-quvvatlash va investitsiyalar: Qishloq xo'jaligiga davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash kengaytirilib, yangi texnologiyalarni joriy etish va kichik fermerlarni rag'batlantirish uchun imtiyozli kreditlar ajratildi. Shuningdek, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali yangi agro-loyihalar amalga oshirildi. Bu fermerlarning zamonaviy texnika va texnologiyalarni sotib olish imkoniyatlarini kengaytirdi. 2023-yilda ayrim agroparklar va yirik agroklastlar tashkil etilib, ular orqali fermerlar va ishlab chiqaruvchilar bilan kooperatsiyalar o'rnatildi. Bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va eksport qilish borasida yangi imkoniyatlar yaratdi.

Yuqoridagi tahlillar asosida, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida olib borilayotgan tarkibiy va tuzilmaviy o'zgarishlar qishloq xo'jaligining samaradorligini oshirishda, xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini ta'minlashda va iqtisodiy barqarorlikni yaratishda muhim ahamiyat kasb etayotgani yaqqol ko'rinadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy va tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik tahlil qilish natijasida qator muhim xulosalarga keldik. So'nggi yillarda sektor samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan islohotlar, raqamlashtirish jarayonlari va davlat tomonidan berilayotgan moliyaviy yordamlar qishloq xo'jaligida sezilarli o'sishni ta'minlaganini ko'rish mumkin. Bularning barchasi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Birinchiidan, qishloq xo'jaligida mahsulot hajmining barqaror o'sishi va hosildorlik darajasining oshgani sektorda olib borilayotgan zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va yangi agronomik usullarning qo'llanilishi bilan bevosita bog'liq. Ushbu jarayonni davom ettirish orqali mahalliy fermer xo'jaliklarining samaradorligi va hosildorligi yanada oshadi. Shuningdek, mahsulotlar diversifikatsiyasi xalqaro bozorlarga chiqishda keng imkoniyatlar yaratmoqda va O'zbekistonning qishloq xo'jaligida yuqori daromad keltiruvchi mahsulotlarni yetishtirish salohiyati ortib bormoqda.

Ikkinchiidan, qishloq xo'jaligida raqamlashtirish va suv tejavchi texnologiyalarning joriy etilishi resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratmoqda. Xususan, sun'iy yo'ldosh monitoringi, smart-sug'orish tizimlari va boshqa raqamli texnologiyalar tuproq unumdorligini oshirish, suvni tejash va umumiy samaradorlikni yaxshilashda katta natijalarga erishmoqda. Suv resurslarini tejash bo'yicha davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash choralari ham bu yo'nalishda muhim rol o'ynaydi va ularni yanada kengaytirish zarur.

Uchinchiidan, eksport imkoniyatlarini kengaytirish va xalqaro bozor talablariga mos mahsulot yetishtirish uchun davlat tomonidan qo'shimcha chora-tadbirlarni kuchaytirish lozim. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishda xalqaro sifat standartlari va sertifikatlash talablari bajarilishi O'zbekiston mahsulotlariga nisbatan ishonchni oshirishga xizmat qilmoqda. Shu sababli, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va yangi eksport bozorlarini izlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolishi lozim.

Takliflar:

Raqamli texnologiyalarni kengroq joriy etish: Qishloq xo'jaligida raqamli va smart texnologiyalarni qo'llashni yanada kengaytirish uchun qo'shimcha dasturlar ishlab chiqilishi lozim. Bu maqsadda davlat va xususiy sektor hamkorligi orqali fermer xo'jaliklariga arzon va sifatli texnologik yechimlar taklif qilish tavsiya etiladi.

Suv resurslarini boshqarish va tejash dasturlari: Suvdan foydalanishni optimallashtirish bo'yicha maxsus dasturlarni kengaytirish va ushbu texnologiyalarga subsidiyalar ajratishni davom ettirish kerak. Bunday choralar suv tanqisligi muammosini hal qilishda katta yordam beradi va kelgusida resurslarning iqtisodiy jihatdan tejashiga hissa qo'shadi.

Eksportni qo'llab-quvvatlash siyosatini kuchaytirish: Mahalliy mahsulotlarning xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshirish uchun sifatni nazorat qilish tizimlarini kuchaytirish, xalqaro standartlar bo'yicha o'quv dasturlarini kengaytirish va sertifikatlashtirish xizmatlariga qo'shimcha imtiyozlar yaratish lozim. Bu O'zbekistonning eksport salohiyatini oshirishga imkon beradi.

Kichik fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash: Kichik va o'rta fermer xo'jaliklariga moliyaviy yordam ko'rsatish, ularni kreditlash va imtiyozli qarzlarni ajratishni davom ettirish orqali sektorning barqaror rivojlanishini ta'minlash zarur. Bu qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratishga hissa qo'shadi.

Mahsulot diversifikatsiyasi va yangi bozorlarga chiqish: Qishloq xo'jaligida faqat an'anaviy ekinlarga bog'lanib qolmaslik, balki yuqori daromad keltiruvchi yangi ekin turlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash kerak. Bu eksportda yangi yo'nalishlarni ochib, iqtisodiyotga qo'shimcha daromad keltirishi mumkin.

Ushbu xulosa va takliflar O'zbekiston qishloq xo'jaligi tarmog'ida olib borilayotgan tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlar samaradorligini oshirishga ko'maklashadi va mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda eksport salohiyatini oshirish yo'lidagi maqsadlarga erishishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibining takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonuni, 2024-yil 9-oktabrdagi O'RQ-973-son. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7143545>
2. O'zbekiston Respublikasining "Dehqon xo'jaligi to'g'risida"gi qonuni. 2021-yil 1-aprelda qabul qilingan. <https://lex.uz/docs/-5351631>
3. O'zbekiston Respublikasining "Fermer xo'jaligi to'g'risida"gi qonuni. 2004-yil 26-avgust, 662-II-son. <https://lex.uz/docs/-275195>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-sonli Farmoni. <https://www.lex.uz/docs/-4567334>

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalar ijrosini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori, 2022-yil 7-iyundagi PQ-273-son. <https://lex.uz/ru/docs/-6055539>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
7. N.Axmedov, Sh.Alimov va F.Tursunova. "O'zbekistonda qishloq xo'jaligida raqamli transformatsiya: Barqaror rivojlanish uchun muammolar va imkoniyatlar". The Journal of Agricultural Innovation and Development. 2023.
8. G.Safarova va R.Mirzayev. "O'zbekistonda kichik fermer xo'jaliklarida raqamli islohotlarning ta'siri". Central Asian Economic Review. 2023.
9. Sh.Xo'jayev va N.Umarova. "O'zbekistonda qishloq xo'jaligini raqamlashtirishning iqtisodiy foydalari bahosi". Asian Journal of Agricultural Economics. 2023.
10. D.Sobirova va A.Ergashev. "O'zbekistonda raqamli qishloq xo'jaligi texnologiyalarini joriy etish: Taraqqiyot va siyosiy tavsiyalar". Uzbekistan Economic and Agricultural Studies Journal. 2023.
11. J.Ismatov va M.Rahimova. "O'zbekiston qishloq xo'jaligi qiymat zanjirini kuchaytirishda raqamlashtirishning roli". Agricultural Policy and Management Review. 2023.
12. www.stat.uz

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

